

GERAÇÃO Y E O MERCADO DE TRABALHO RAMO: METALURGICA

Taynara Moreira de Oliveira¹, Thaina dos Santos Clementer², José Abel de Andrade Baptista³

¹ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, TaynaraMoreira95@hotmail.com

² Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, eufontinelly@gmail.com

³ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A geração Y vem trazendo para o mercado de trabalho novos modelos de gestão e cultura, sendo uma geração mais evoluída em relação à interação com seus superiores, rompendo barreiras e com uma participação ativa nas decisões da empresa, com isso a quebra de paradigma é uma de suas características, por esse motivo acabam gerando alguns conflitos com outras gerações do âmbito profissional. Este trabalho tem o objetivo de compreender como a geração Y lida com o mercado, quais são suas principais características, e expectativas com o futuro profissional. Metodologicamente este trabalho está embasado em pesquisa qualitativa, exploratória, e de campo, onde foi realizada uma pesquisa com 35 pessoas desta geração. São jovens que pensam em um crescimento rápido, buscam empresas que possibilitem essa oportunidade mais acelerada, e priorizam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Palavras-chave: *Geração Y; Mercado de trabalho; Conflitos.*

ABSTRACT. Generation Y has been bringing to the job market new management and culture models, being a more evolved generation in relation to the interaction with their superiors, breaking barriers and with an active participation in company decisions, thus breaking the paradigm is a of their characteristics, for this reason they generate some conflicts with other generations of the professional scope. This paper aims to understand how Generation Y deals with the market, what are its main characteristics, and expectations with the professional future. Methodologically this work is based on qualitative, exploratory and field research, where a survey was conducted with 35 people of this generation. They are young people who think of rapid growth, look for companies that enable this faster opportunity, and prioritize the balance between personal and professional life.

Keywords: *Generation Y; Labor market; Conflicts.*

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho irá abordar a forma com que a geração Y se comporta no mercado de trabalho, uma geração cercada pelas tecnologias e computadores nasceu na época da inovação, e cresceram em um mundo cheio de oportunidades e conquistas de valores.

Tudo teve início a partir da geração X, que cresceram no período da guerra, onde havia muita insatisfação com a política da época, esta geração é caracterizada por pessoas que tinham menos liberdade de expressão. São aquelas que valorizam cargos, salários e funções e permanecem longos períodos na mesma organização.

Segundo Oliveira (2009) Tal condição leva essa mesma geração à valorização do trabalho e a estabilidade financeira, na condição de garantir a realização de desejos pessoais e materiais.

Posteriormente, a geração Y, ao contrário da geração X, busca mais conhecimento e aprendizado, a primeira geração a utilizar a tecnologia. Procuram ter mais reconhecimento e um crescimento dentro da organização de forma mais rápida.

No modo geral, o objetivo da mesma, é fazer a diferença dentro do mercado de trabalho, se tornando mais realizados na vida pessoal e profissional.

Segundo Comazzetto (2016, p. 147) “Nascidos de 1978 em diante – Geração Y: Cresceram em contato com as tecnologias de informação e são mais individualistas. Quando as pessoas dessa geração começaram a nascer, encontraram o Brasil passando por grande instabilidade econômica e, pouco depois, reinstalando a democracia”.

É uma geração que quer compartilhar mais suas ideias dentro da organização, mostra-se que podem crescer e serem melhores, são mais informais com seus gestores, porém o respeito e a admiração permanecem. Os Y sabem entender melhor as cobranças e feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, querem saber a todo o momento opinião sobre a realização de suas atividades.

Muller e Dewes (2012) Tendo em vista a importância que esta geração apresenta dentro do mercado de trabalho, realizamos uma pesquisa de campo com os colaboradores que iniciaram as carreiras nesta época, assim buscando alcançar melhor o objetivo deste estudo.

Qual a importância da geração Y para as organizações?

O objetivo geral é analisar a capacidade que a geração Y tem para exercer funções dentro da organização, destacando suas características e personalidade.

A importância destes jovens da geração Y no mercado de trabalho, decididos a vencer e crescer dentro das profissões que escolheram, é uma geração muito explorada dentro da organização, pois acima a competição e gera mais oportunidades, trazendo mais interesse aos líderes de mercado, com talentos aguçados, que ocupam cada dia mais o seu espaço, e assim crescendo de uma forma significativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AS GERAÇÕES

O conceito de gerações vem sendo retomado nas análises sociológicas que apontam não somente para as diferenças de classe, mas também para as desigualdades de gêneros, étnico-raciais, culturais e geracionais (MANNHEIM, 1964).

Entende-se que as gerações são conjuntos de pessoas que participam de um mesmo acontecimento histórico com estímulos sociais e culturais.

Kulloc (2010) compõe que uma geração engloba um conjunto de indivíduos nascidos na mesma época influenciados por um contexto histórico específico que determina comportamento, causando impacto direto na evolução da sociedade.

Tratando-se de cada geração, uma distinta da outra, pode se afirmar que marcaram e marcam a história com seus acontecimentos e comportamentos relacionados á suas realidades atuais.

2.2 GERAÇÃO BABY BOOMER

A geração *baby boomers* é resultado da explosão de nascimentos ocorridos após a II Guerra Mundial, em que a população cresceu exacerbadamente. Essa geração, nascida entre 1945-1964 (SERRANO, 2010).

É conhecida como geração revolucionária, a geração que viveu as alterações nos padrões da sociedade, com liberdade sexual, movimentos pelos direitos civis, protestos e subversões.

A geração *Baby boomer* seguiu os valores tradicionais relacionados ao cumprimento de suas obrigações em relação à carreira, lealdade à organização, educação e criação dos filhos, casamento, entre outros (SMOLA e SUTTON, 2002).

Uma Geração nascida após a segunda guerra mundial, sendo os mesmos educados com muita rigidez, tendo sempre em primeiro plano a valorização do seu serviço e da família.

Branco (2013) enumera os principais contextos socioculturais em que os tradicionalistas estiveram inseridos. As perdas dos familiares na Guerra desenvolveram nos jovens fortes valores de compaixão e solidariedade, influenciando suas decisões e escolhas ao atingirem a vida adulta. Os jovens da Geração dos Veteranos tiveram como missão reconstruir a Sociedade; refazer a estrutura social e econômica, transformando muitas vezes como metas para suas vidas e construção de suas próprias famílias, a educação dos filhos e a relação de trabalho. A Sociedade restaurada pelos Veteranos é até hoje reconhecida pelo resgate dos valores familiares, dos bons costumes e da definição de papéis de cada um. O casamento era considerado indissolúvel.

2.3 GERAÇÃO X

A geração X conforme Oliveira (2009) é pessoa nascida entre os anos de 1960 e 1980. Essa geração possui uma visão totalmente contrária a visão das gerações anteriores. A Geração X não gosta de regras e está interessada em trabalhar com liberdade, flexibilidade e criatividade do que somente por dinheiro ou status.

As pessoas dessa geração enxergam o oposto das gerações anteriores, lutaram com todas as suas forças pelo reconhecimento profissional em qualquer ramo, e foi assim que cresceu uma geração mais proativa e empreendedora.

Segundo Robbins (2010) os indivíduos da Geração X, tem idade atual aproximada de 30 anos a 45 anos, seu ingresso no mercado de trabalho foi de 1985 a 2000, e os valores dominantes que apresentam são estilo de vida equilibrado, trabalho em equipe, rejeição a normas, lealdade aos relacionamentos, valorizam a flexibilidade e um estilo de vida equilibrado além da obtenção de satisfação no trabalho, porém, não estão dispostos a se sacrificar por seus empregadores.

Segundo Zemke, Raines e Filipczk (2000) os autores sugerem que as pessoas que fazem parte da Geração X tendem a serem bastantes conservadoras em relação às pessoas de gerações que vieram depois delas, além de valorizar a família e o emprego de maneira igualmente diferente.

Um dos valores mais caros para a geração X é a sua família, priorizam trabalhar com flexibilidade e criatividade, do que somente por dinheiro ou status, e procuram através do trabalho a realização dos seus desejos materiais e pessoais.

Erickson (2011) comenta que a Geração X sentiu que ia receber muito menos do que a geração anterior fazendo com que esta geração se distanciasse do materialismo que a geração dos Baby Boomers possuía, ficando assim mais próximo dos familiares e dos amigos. Esta geração é marcada pela insegurança.

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010), a geração X por sua vez, teve sua vida moldada globalização. Eles valorizam a flexibilidade, um estilo de vida equilibrado e a obtenção de satisfação no trabalho. As pessoas desta geração são menos dispostas a se sacrificar por seus empregadores do que as de gerações anteriores e valorizam mais a felicidade, a amizade verdadeira e o prazer.

Outro fator a se considerar, apreciam o dinheiro, mas querem obter equilíbrio em sua vida pessoal. Pode-se esperar dessa geração X longas jornadas de trabalho, e em troca, desejam ganhar experiência e treinamento (CONGER, 1998).

2.4 GERAÇÃO Z

Formada pelos jovens que nasceram em meados dos anos 90, segundo estudiosos do comportamento humano, em meio ao mundo integrado, globalizado, e extremamente tecnológico, enfim em contato direto com a internet. Essa geração é caracterizada pela letra Z, a qual se origina do termo “zapear”, ato de mudar de forma rápida e repetidamente o canal de televisão ou frequência de rádio pelo controle remoto, como descrito por (LAUER, 20119).

Entende-se que essa geração vive praticamente o tempo todo conectada, passam mais de oito horas navegando em redes sociais, e morrem de medo de perderem as novidades e os *memes* do momento, usam seus smartphones para ter uma conexão sem fim com seus amigos, e para a maioria dos adolescentes a biblioteca é coisa do passado.

2.5 GERAÇÃO Y

Na visão de Lima (2012), a geração Y é composta por pessoas nascidas em meados dos anos de 1980 até a metade da década de 1990. Esta geração compartilha preocupações comuns aos Baby Boomers – praticidade, pragmatismo, necessidade de estabelecer no mercado de trabalho e conquistar independência financeira.

Algumas características comportamentais já identificadas pelos estudos iniciais realizados tornam a geração Y muito interessante. Mesmo ainda em uma fase exploratória, os dados revelam que a geração Y é multitalentosa, superestimulada, exigente, criativa, informada e com a necessidade constante de reconhecimento (LIPKIN; PERRYMORE, 2010).

Raines (2000) acrescenta que são filhos de geração de mães independentes emocional e financeiramente e possuem uma vida profissional ativa, por isso acabaram sendo criados pelos profissionais das creches ou por avós.

O relacionamento dessa geração não precisa ocorrer presencialmente, inclusive muitas vezes eles

preferem que não ocorra, pois afinal podem fazer visitas virtuais através de programas de mensagens instantâneas e através de sites de relacionamentos, isso tudo com a marca da nova geração: o imediatismo (SERRANO, 2010).

Para Lancaster e Stillman (2011), essa geração não está apenas reinventando os modos de comunicação, como também está redefinindo os parâmetros das relações pessoais e de consumo” A forma de se relacionar desses jovens é bem diferente das gerações anteriores.

Huntley (2006) afirma ainda acho que os jovens têm paixão e otimismo e o desejo de fazer a diferença. Quanto mais cedo participamos, mais cedo poderemos ajudar a resolver os problemas que importunam nosso mundo e fazer um amanhã melhor.

Segundo Jardim (2012) os jovens Y veem muito mérito na agilidade, o que acaba prejudicando a qualidade. Adoram terminar antes dos outros, e acham que isso os valoriza. E o fato de que essa geração quer tudo mastigado acentua isso ainda mais. Essa geração tem fortes restrições a trabalhos aparentemente subalternos, e saem da faculdade com pretensões salariais completamente utópicas. E quando esses jovens percebem que aquilo não reflete a realidade, desmotivam-se e ficam decepcionados. Resultado: pulam de um emprego para outro. Mas de forma totalmente horizontal, ou seja, não “evoluem”, apenas renovam suas ilusões.

2.6 CARACTERÍSTICAS DA GERAÇÃO Y

As pessoas dessa geração são consideradas ambiciosas, individualistas, instáveis, todavia preocupadas com o meio ambiente e com os direitos humanos, são identificadas como esperançosas, decididas, coletivas e com um nível de formação elevado. Tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, gostam de variedade, desafios e oportunidades. Outra característica marcante é que eles aceitam bem a diversidade, convive muito bem com as diferenças de etnia, sexo, religião e nacionalidades em seus círculos de relação (LOIOLA, 2009).

Lipkin e Perrymore (2010) também afirma os Y são reconhecidos por características relacionadas com o ritmo de mudança, a interatividade, o acesso à informação e o entendimento do mundo. Estes jovens têm uma visão mais global e são engajados com conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social. Essa geração é multitalentosa, superestimada, socialmente consciente, exigente e criativa.

Martins e Flink (2013) definem que essa geração gosta de receber atenção, crê em mudanças constantes e o foco está no curto prazo, a troca frequente de trabalho é encarada como normal, são pessoas que não estão habituadas a lidar com autoridade nem a esperar.

Mendes (2012) esta geração apresenta profissionais que abandonaram paradigmas do passado, eles procuraram empresas modernas e que os desafiem, não temem a hierarquia e entendem que a organização não irá cuidar de suas carreiras. Uma característica comum que pode ser encontrada nos profissionais desta geração é o interesse pessoal, isso faz com que mudem de emprego com facilidade se o mesmo não está lhes satisfazendo pessoalmente e profissionalmente.

2.7 GERAÇÃO Y E A TECNOLOGIA

A Geração Y é definida por Maldonado (2005), como a primeira geração da história a ter maior conhecimento do que as anteriores de uma área essencial: a tecnologia.

Geração que obtêm informações dos acontecimentos em tempo real com facilidade se conectando com diversas pessoas, se adequando mais rápido as diversidades e desenvolvendo uma visão mais sistêmica.

Tapscott (2008) os integrantes da geração Y são considerados filhos da tecnologia por representarem a primeira geração da história “totalmente imersa na interatividade, hiperestimulação e ambiente digital”. Por este motivo, as rápidas e constantes mudanças nos meios de comunicação não assustam esta geração. O computador, entendido como parte do conjunto de aparelhos domésticos, é utilizado para aprendizado, comunicação, lazer, compras, trabalho, enfim, apenas como mais um aspecto da “vida digital”.

Cresceram durante o surgimento dos meios de comunicação e da era digital. Por serem jovens com mais liberdade e que querem tudo mais rápido, o deixaram mais ligados á tecnologia, mais familiarizados com as novidades tecnológicas. A maioria dos jovens também tornou o ambiente virtual em um local para ganhar dinheiro, começando um empreendimento digital.

Outra caracterização desta geração foi realizada por Allen (2005), que a definiu como uma geração digitalmente conectada e globalizada, tecnicamente competente, educada e aberta à diversidade, que deseja desafios intelectuais, precisa ter sucesso, busca aqueles que podem auxiliar no seu desenvolvimento e esforça-se para fazer diferença e medir seu próprio sucesso.

2.8 GERAÇÃO Y E O MERCADO DE TRABALHO

Adolescentes e jovens adultos a assim chamada Geração Y já assistiu com horror como os seus pais trabalhavam dolorosas horas em sua luta por dinheiro e status. Agora, com este grupo indo à busca de emprego, eles têm prioridades diferentes. Eles se preocupam menos com salários, e mais sobre horários flexíveis e tempo para viajar. E os empregadores estão tendo que atender às suas demandas (OBSERVER, 2008).

Essa geração tem o desejo por novos desafios, o que leva os profissionais a buscarem um crescimento rápido, como promoção, em um espaço de tempo curto e de maneira contínua, e também querem ser reconhecidos e premiados, necessitando de feedback constante (ANDERSON, 2012).

A geração Y tem muita ansiedade de subir logo de cargo, são profissionais que adoram novos desafios, são empenhados para conseguir atingir suas metas e conquistarem seus objetivos, e precisam de feedback contínuo.

A Geração Y é otimista e confia na sua capacidade de desenvolvimento profissional, por isso, não fica pressa a instituições somente pelo salário. Ela precisa sentir comprometimento entre seus valores e objetivos. “Anseiam desafios, prazer, equilíbrio entre vida profissional e pessoas, reconhecimento, além de relações amistosas e éticas no ambiente de trabalho” (CAVAZOTTE, LEMOS e VIANA, 2012).

Para Sá, Lemos e Cavazotte (2014) os jovens da Geração Y têm o objetivo de fazer carreira de forma rápida, ao mesmo tempo em que anseiam por qualidade de vida e preocupam-se com um ambiente de trabalho agradável.

Não possuem a lealdade profissional visto em outras gerações, levando o departamento de gestão de pessoas das organizações a revisarem suas políticas de retenção e de motivação, a fim de reter jovens talentos (LIPKIN, 2010; PERRYMORE, 2010).

A maioria das organizações tradicionais não está preparada para reconhecer e aproveitar esse mar de talentos inquietos. Se os jovens da Geração Y não têm oportunidades para contribuir, eles possivelmente seguirão em frente na busca de crescimento (DELOITTE, 2011).

De acordo com Periscinoto, uma política de recursos humanos efetiva, que entenda os jovens da geração Y, pode ser um mediador de conflitos e também trazer um maior ganho em produtividade. A

geração Y precisa ser estimulada e desafiada o tempo todo para que coloque em prática o que tem de melhor, a criatividade, a ousadia e a facilidade para lidar com multitarefas. Para isto faz-se necessário muito diálogo. Fazer com que entendam as coisas é muito mais produtivo do que simplesmente mandar (PERISCINOTO, 2008).

2.9 CONFLITOS E DESAFIOS ENTRE GERAÇÕES

Pereira (2010) informa que os conflitos dão por conta de uma mudança que se tem sofrido no ambiente de trabalho quanto ao senso de equidade na ocorrência de promoção de profissionais.

Cennamo e Gardner (2008) Há características marcantes em cada geração. No entanto, os Baby Boomers, em relação às gerações seguintes, se diferenciam mais, pelas suas próprias características e, principalmente, por estarem há mais tempo trabalhando e já atingirem posições importantes. Já a geração X e a geração Y estão há menos tempo nas organizações, disputam espaço entre si e possuem características que se confundem.

Por estar há mais tempo no mercado de trabalho os “baby boomers” tem algumas características que são consideradas por outras gerações, características conservadoras. Já as outras gerações no ambiente de trabalho têm atitudes que lhe tornam mais flexíveis.

A geração Boomers, sendo aquela que apresenta comprometimento e tempo de vínculo com a empresa, permanecendo no cargo por um longo período, sem interesse em crescimento, gerando uma comodidade, não tem grandes oportunidades, tanto a Boomers como a Geração Y que por seguirem a sua geração anterior, também não apresentam muito interesse em crescimento, já a geração Y por demonstrar uma evolução maior, com mais interesse em crescimento, mais confiáveis em si, com mais “poder” em determinação, são mais apreciáveis no mercado, assim, causando um conflito com as anteriores, por subirem de cargo mais rápido e serem reconhecidos com diversos elogios.

O conflito pode ter óbvias consequências negativas no funcionamento do grupo. Desacordos e rivalidades podem prejudicar o grupo quando desviam os esforços dos membros da realização dos seus objetivos para a tentativa de resolver as diferenças. Em casos extremos, o conflito pode gerar descontentamento, dissolver laços comuns e resultar no colapso final do grupo. Mas nem todos os conflitos grupais são ruins! Níveis baixos e moderados de conflito têm evidenciado influências positivas no desempenho dos grupos (ROBBINS, 2005, p. 269).

Algumas dessas gerações podem incorrer no erro de entregar resultados a qualquer custo, isso é um perigo para a saúde da empresa (MATTOS, 2011).

Por conta dos atritos entre os colaboradores de diferentes idades, o resultado da empresa pode ser prejudicado.

Dentro de uma organização existem diversos perfis de gerações diferentes, cada um tem uma maneira própria de lidar com os desafios, por esse motivo é necessário um planejamento estratégico para lidar e respeitar as diferenças, assim, atendendo todas as expectativas para atingir seu objetivo final.

Há pontos positivos em ambientes multigeracionais dentro das organizações, como por exemplo, o trabalho conjunto das gerações Baby Boomers, X e Y. Mas há também grandes possibilidades de ocorrerem tormentas. Essas tormentas podem acontecer devido a instalação de um cenário de competitividade, com o propósito de entregar resultados surpreendentes (PEREIRA; ALMEIDA; LAUX, 2006).

Mesmo com a diferença de gerações, ambos podem tentar fazer com que o ambiente se torne agradável, mas há possibilidades maiores de que haja desentendimentos pelos mesmos trabalharem de maneira diferente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é exploratória e buscamos as informações necessárias com uma pesquisa de satisfação do funcionário, que foi realizada dentro da organização de uma colega do grupo que é funcionária de lá, e os resultados dessa pesquisa vão ser apresentados de forma quantitativa.

As perguntas feitas nessa pesquisa foram objetivas, e sobre o comportamento da geração Y no mercado de trabalho, e o motivo pelo qual escolhemos realizar essa pesquisa nessa organização, foi porque era a mais próxima, e a nossa colega já a conhecia, e os funcionários também, e assim tornou essa parte vamos se dizer assim um pouco mais fácil, do que ter que bater na porta de uma que nós não conhecemos nada sobre e nem ninguém.

Segundo Tulgan (2009) a boa retenção de profissionais esta aliada às boas práticas na gestão de pessoas e o atendimento às expectativas e valores pessoais dos indivíduos. O autor cita a importância da necessidade do conhecimento dessa geração, devido à tendência a novas atitudes e comportamento. Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto.

Gil (1999) considera que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Segundo o autor, estes tipos de pesquisas são os que apresentam menor rigidez no planejamento, pois são planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.

A pesquisa quantitativa implica na utilização de medidas previamente estabelecidas, cujos resultados sejam quantificáveis, garantindo o estabelecimento de conclusões seguras e confiáveis (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa entre os jovens da geração Y e X, para analisar o comportamento dos mesmos e como lidam com outras gerações dentro do ambiente organizacional. A pesquisa foi realizada em uma metalúrgica da zona leste de São Paulo. A pesquisa foi realizada com 35 pessoas, analisando a satisfação do funcionário dentro da organização.

Gráfico 1 – Gênero

Fonte: Autores (2019)

No gráfico da divisão de gênero, por ser uma metalúrgica a empresa é composta por mais homens, conforme apresentado, 61% é masculino e 39% feminino.

Gráfico 2 – Idade

Fonte: Autores (2019)

No gráfico acima temos em média a idade das pessoas entrevistadas incluindo homens e mulheres.

Gráfico 3 – Nível de comunicação.

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima 85% dos funcionários classificam em nível ruim, e os outros 15% como bom, ou seja, é a partir dessa comunicação que os funcionários sabem a importância e entendem as políticas, normas e valores da organização.

Gráfico 4 – Gerenciamento de conflitos.

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima grande parte classificou como sendo regular, ou seja, a maioria dos conflitos entre as gerações não são resolvidas de modo eficiente, apresentam uma dificuldade para alcançar bons resultados, assim, prejudicando o resultado final da organização.

Gráfico 5 – Qualidade do serviço

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima, somente 15% dos funcionários entrevistados e representados pela cor azul, teve uma devolutiva de bom referente a questão, e 85% dos funcionários entrevistados e representados pela cor vermelho teve uma devolutiva ruim. Concluimos assim, não satisfatório o resultado final da questão abordada.

Gráfico 6 – Importância do funcionário

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima, temos 27% dos funcionários entrevistados e representados pela cor azul, como um resultado bom 73% dos funcionários entrevistados e representados pela cor vermelho, como um resultado ruim. Se comparado com o gráfico numero 3, melhorou apenas 12% em relação da satisfação em relação a questão abordada, porem o resultado final continua não satisfatório.

Gráfico 7 – Liderança do setor

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima a maioria dos funcionários classifica a liderança de seu setor como sendo “boa”, ou seja, os funcionários estão satisfeitos com a resolução dos problemas administradas por seus superiores, assim, tendo bons resultados tanto no relacionamento entre ambos, como para a organização.

Gráfico 8 – Processo de integração

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima a maioria dos funcionários classifica como sendo “boa”, ou seja, os funcionários são recepcionados com aceitação em seus setores, conseguem se sentir mais à vontade para argumentar em algumas ocasiões, e se trabalhar melhor.

Gráfico 9 – Reconhecimento de trabalho

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima 51% dos funcionários classificam o reconhecimento como ruim, e os outros 49% classificam como bom, ou seja, é muito importante ter o reconhecimento do trabalho que foi bem executado, porque a tendência é que o funcionário fique mais motivado e proativo, logo assim ele consegue provocar o crescimento da organização.

Gráfico 10 – Recursos disponibilizados

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima 26% dos funcionários classificam em nível ruim, e os outros 74% como bom, ou seja, os recursos disponibilizados para os funcionários são entregues de forma satisfatória.

Gráfico 11 – Informações compartilhadas

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado no gráfico acima 51% dos funcionários classificam em nível bom, e os outros 49% como ruim, ou seja, as informações são compartilhadas para os funcionários de forma satisfatória para a maioria.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a geração Y esta frequentemente entrando no mercado de trabalho com novas maneiras de pensar. Vale ressaltar que atualmente as empresas podem está trabalhando com até quatro gerações, desta forma é preciso entender e mudar a dinâmica de trabalho e assim aproveitar a cada geração tem a contribuir, porém não podemos deixar de enfatizar a realidade que traz para as empresas ao observar as barreiras que existem entre os comportamentos das gerações juntas, ocasionado os conflitos.

Com a tecnologia a seu favor, é uma geração que vem se destacando com suas ideias dentro da organização, mostrando cada dia mais a vontade de crescer e de serem melhores. Focam nos resultados com uma capacidade de ser multitarefas, sua personalidade é fruto de cenário em que nasceram com superproteção de seus pais. Assim sendo, objetivo geral deste trabalho é destacar a importância da geração Y para as organizações. Para alcançar este objetivo foi concluído o seguinte objetivo específico: Analisar a capacidade que a geração Y tem para exercer funções dentro da organização, destacando suas características e personalidade.

Para tanto, foi realizada uma entrevista com nove perguntas para os funcionários da empresa metalúrgica e, ao analisar os conteúdos desta entrevista foi possível identificar o grau de satisfação ou insatisfação dos funcionários, caracterizados como bom e ruim referente às questões organizacionais da empresa.

Um fator que pode contribuir para mudar esse quadro de instabilidade são as experiências vivenciadas por seus pais e por outros profissionais das gerações anteriores, com quem os jovens interagem dentro da empresa. A busca pela satisfação não inclui apenas a realização das tarefas, mas também outros

aspectos como: o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a flexibilidade, o reconhecimento consistente, uma gestão orientada a *feedbacks* frequentes, um bom clima de trabalho incluindo relações cooperativas em empresas que valorizem as questões éticas, sócias e ambientais.

A partir desta análise no presente estudo, que também são reforçados através grandes mudanças que vem ocorrendo nas relações de trabalho, isto é, as semelhanças e diferenças expectativas entre as gerações, podem ser conseqüências das transformações no mercado de trabalho e no ambiente organizacional, que abala e questiona a lealdade dos profissionais em relação às empresas e a forma de se entender e gerenciar a carreira.

Os jovens estão fazendo uma revolução dentro das organizações, trazendo mudanças e crescimento constante, e diante dessas informações da geração Y as organizações entendem o que os jovens pensam e esperam delas, e assim, conseguem reter os melhores profissionais.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R. L. **Managers must set example for Gen Y kidployees**: employee recruitment and molding. Nation's Restaurant News. Estados Unidos, 2005. Disponível em: <http://business.highbeam.com/409700/article1G1-137626449/expert-managers-must-setexample-gen-y-kidployees>. Acesso em: 06/10/2019.

ANDERSON. **As gerações baby boomer, x, y e z**. 1 abr. 2012. Disponível em <<http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/>>. Acesso em: 07/10/2019.

BRANCO, Viviane Formosinho Castelo. **A gestão da geração Y nas organizações**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013.

CAVAZOTTE, F. S. N.; LEMOS, A. H. C.; VIANA, M. D. A. **Novas gerações no mercado de trabalho: expectativas renovadas ou antigos ideais?** Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cebape/v10n1/11.pdf>. Acesso em: 07/10/2019.

CENNAMO, L; GARDNER, D. Generational differences in work values, outcomes and person-organization values fit. **Journal of Managerial Psychology**, v. 23, n. 8, p. 891-906, 2008.

COMAZETTO, L. R.. **A geração Y no mercado de trabalho**: um estudo comparativo entre gerações. Psicologia: Ciência e Profissão, 2016.

CONGER, Jay. **Quem é a geração X**. HSM Management, v. 11, n. 1, p. 128 -138, 1998.

DELOITTE. **Generation Y**: powerhouse of the global economy. 2011. Disponível em: http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_consulting_hc_Generation_Y_Snapshot_041509.pdf Acesso em: 07/10/2019.

MATTOS, Carlos Alberto et al. Os desafios na transição da geração x para a y na empresa DORI LTDA. **Revista Científica do Unisalesiano**, Lins, São Paulo, 2011.

ERICKSON, T. **E agora Geração X? Como se manter no auge profissional e exercer a liderança plena numa época de intensa transformação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 1999.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

- HUNTLEY, Rebecca. **The World according to Y: Inside the new adult generation.** Sydney: McPherson's Printing Group, 2006.
- JARDIM, Rafael. **Geração impaciência.** Jornal Opção, Goiânia, 7 Abr. 2012. Disponível em: <http://www.jornalopcao.com.br/colunas/contradicao/geracao-impaciencia>. Acesso em: 04/10/2019.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2001.
- LANCASTER, Lynne C; STILLMAN, Davi. **O Y da questão: Como a geração Y está transformando o mercado de trabalho,** São Paulo, Saraiva, 2011.
- LAUER, Caio. **A chegada da geração Z no mercado de trabalho.** Portal Carreira & Sucesso. Disponível em <http://doczz.com.br/doc/448769/compet%C3%A2ncias-para-gerenciar-diferentes-gera%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 25/08/2019.
- LIMA, R. **Perfil das gerações no Brasil: as gerações X, Y e Z e seus perfis políticos.** São Paulo: Baraúna, 2012.
- LIPKIN, Nicole A; PERRYMORE, April J. **A Geração Y no trabalho: Como lidar com a força de trabalho que influenciará definitivamente a cultura da empresa.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- LOIOLA, Rita. **Geração Y.** Revista Galileu. São Paulo, n. 219, out. 2009.
- MALDONADO, Maria Tereza. **A geração Y no trabalho: um desafio para os gestores.** Disponível em: <http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/4142/a-geracao-y-no-trabalho-um-desafio-para-os-gestores.html>. Acesso em: 04/10/2019.
- MANNHEIM, Karl. **Das Problem der Generationen,** in idem, Wissenssoziologie introdução e organização: Kurt H. Wolff, 1964.
- MARTINS, Thiago Hamilton; FLINK, Richard. **Competências para gerenciar diferentes gerações.** In: VII CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO - ADMINISTRAÇÃO, Virtual. Anais. Virtual: Convibra, 2013.
- MENDES, T. Geração Y: forjada pelas novas tecnologias. **RBA – Revista Brasileira de Administração.** São Paulo: CFA, n. 91, p. 52-54, nov./dez. 2012.
- MULLER, Jessica; DEWES, Fernando. **O impacto da inserção da Geração Y no mercado de trabalho.** Rio Grande do Sul: Taquara, 2012.
- OBSERVER. **They don't live for work, they work to live.** Disponível em: www.guardian.co.uk/money/2008/may/25/workandcarrers.worklifebalance Acesso em: 07/10/2019.
- OLIVEIRA, Sidnei. **Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos.** São Paulo: Clube de Autores, 2009.
- PEREIRA, Rita de Cássia de Faria; ALMEIDA, Stefânia Ordovás De; LAUX, Fabiano Notti. Marketing de gerações: construção e teste de escala para avaliação da marca de refrigerante coca-cola por jovens na fase de transição entre as gerações X e Y. **REAd-Revista Eletrônica de Administração,** 2006.
- PERISCINOTO, Alexandra. **Geração Y chega ao mercado de trabalho.** 2008. Disponível em: <https://administradores.com.br/noticias/a-geracao-y-chega-ao-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 08/10/2019.
- RAINES, Claire. **Beyond Generation X: A practical guide for managers.** Course Tecnology: 2000.
- ROBBINS, Stephen P. **Administração: mudanças e perspectivas.** São Paulo: Saraiva, 2005.

ROBBINS, Stephen P. **Comportamento organizacional:** teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Tim; SOBRAL, Filipe. **Comportamento organizacional:** teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Education, 2010.

SERRANO, D. P. **Geração Baby Boomers.** 2010. Disponível em: http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Geracao_Baby_Boomer.htm Acesso em: 30/09/2019

SMOLA, K. W; SUTTON, C. D. **Generational differences:** Revisiting generational work values for the new Millennium. *Journal of Organizational Behavior*, 2002.

TAPSCOTT, D. **A Hora da Geração Digital.** Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2008.

ZEMKE, R.; RAINES, C; FILIPCZAK, B. **Generations at work:** Managing the clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in your workplace. Nova York: AMACOM, 2000.